

JISMONIY TARBIYA VA AHOLINI SOG‘LOMLASHTIRISH MASALALARI

Mirzaqulov Izzatullo Maxkamovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dosenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231006>

Annotatsiya. Maqolada jismoniy tarbiya va axoli salomatligi uyg‘unligi ilmiy asosda yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Jismoniy tarbiya, sport, millat, aholi salomatligi, o‘zbek xalqining marosimlari, milliy an‘analar, vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar

Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyotining asosiy kuchi sifatida insonga nisbatan yangicha yondashishning ijtimoiy, siyosiy, moddiy, ma‘naviy, jismoniy, axloqiy va boshqa masalalarini hal qilmasdan turib aholini sog‘lomlashtirish darajasini yaxshilab bo‘lmaydi. Shuning uchun ham mamlakatimiz mustaqillikka qadam qo‘ygan ilk kunlaridanoq biz yurtimizda hech kimdan kam bo‘lmaydigan erkin demokratik jamiyat qurish uchun keng ko‘lamli vazifalarni hal qilishga qodir bo‘lgan, ham jismoniy ham ma‘naviy yetuk, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan avlodni voyaga yetkazishni o‘z oldimizga yuksak maqsad qilib qo‘yganmiz. Ushbu masalalar majmuasida inson faoliyatining barcha yo‘nalishlarida ijtimoiy vazifalarni hal qilishda insonning jismoniy takomillashuvi masalasi munosib va tobora muhim ahamiyat kasb etmokda. Millatimizning yoshlarni tarbiyalashida katta ta‘sir ko‘rsata oladigan urf-odatlar, an‘analari rasm-rusmlari va marosimlari mavjud bo‘lib, bularni oilada bolalar ongiga, kundalik hayot tarziga singdirish milliy qadriyatlarimizni qaytadan tiklash demakdir. O‘zbek xalqining o‘ziga, ruhiyatiga xos turli-tuman marosimlari milliy an‘analarning yaqqol ko‘rinishi hisoblanadi. “Yoshlarda vatanparvarlikning shakllanishi ularning milliy va umuminsoniy qadriyatlar mushtarakligini anglab yetishi bilan bog‘liq. Vatanparvarlikni shakllantirishda xalq milliy o‘yinlari, madaniyati, san‘ati va adabiyoti, turmush tarzi, axloqi, e‘tiqodi, ijtimoiy ruhiyati bilan bog‘liq bo‘lgan urf-odatlar, marosimlari, an‘analari alohida e‘tiborga molik qadriyat sanaladi”[1].

Bugungi kunda aholi sog‘lomligi tushunchasiga yangicha nazar bilan qarashni shiddat bilan taraqqiy etib borayotgan davrning o‘zi talab qilmoqdi. Hozirgi jo‘shqin siyosiy, ijtimoiy va ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida aholini sog‘lomlashtirishning mohiyatini ochib berish va uning ma‘nosini belgilashga, uni o‘rganishga yaxlit va sistemali yondashish yo‘li bilangina erishish mumkin. Shu asosda ish olib borilgandagina aholini sog‘lomlashtirishning barcha imkoniyatlarini amalda to‘liq yuzaga chiqarishga erishiladi. Aholini sog‘lomlashtirish haqidagi g‘oyalar kecha yoki bugun paydo bo‘lib qolgani yo‘q. Bu g‘oyalarga uch ming yillik tarixga ega Zardushtiylik dinining kitobi “Avesto”da ham alohida e‘tibor berilgan. O‘rta Osiyo xalqlarining ma‘naviy merosida alohida e‘tirof etilib, o‘ziga xos o‘rin olgan bu kitobda oila va unda farzandlarning tarbiyasi, ularning barkamol bo‘lib o‘sishiga katta e‘tibor qaratilgan. Insonning ma‘naviy hamda jismoniy komillik darajasi asosan oilada shakllanishi, erkak ham ayol ham oilada to‘kinlikni ta‘minlay oladigan sog‘lom, jismonan yetuk bo‘lishi alohida ta‘kidlangan. Ota-onaning xislatlari ulardagi saodatga intilish, xushchaqchaqlik, jismoniy yetuklik farzandlarida namoyon bo‘lishi tahlil qilingan. Shuning uchun yangi oila qurish “Avesto” ma‘naviyati bo‘yicha erkak kishidan avvalo moddiy ta‘minlanganlikni, ma‘naviy yetuklikni shu bilan birgalikda jismoniy barkamollikni talab qilgan. Yangi oilalarni ijtimoiy tomondan ta‘minlash uchun ularni yashash

sharoitlari, ro'zg'or yuritishda zarur anjomlar va oziq-ovqatlariga kerak bo'ladigan mahsulotlar beruvchi jonivorlar bilan ta'minlash ko'rsatib o'tilgan. Har bir yangi oilaga sigir, echki, tuya va boshqa oziq-ovqat beruvchi uy hayvonlari ajratilgan. "Avesto"da inson organizmiga uning mukammal o'sishida sutning, tabiatdagi mahsulotlarning ahamiyati alohida ko'rsatilgan. Sog'lom farzand tug'ilishi uchun, uni sog'lom qilib tarbiyalash uchun oila qurayotgan yoshlar oilasida sog'lom turmush tarzi bilan o'sgan bo'lishlari, farzandlariga jismoniy, ma'naviy tarbiya berishga tayyor bo'lishlari talab qilingan. Bu davrda yoshlar jismoniy chiniqishlari uchun hayotda kerak bo'ladigan mashqlar ya'ni, yoshlikdan otda yurish, kurash tushish, kamon otish kabi mashqlarni bajarishgan.

Tarixdan ma'lumki, O'rta Osiyoga bostirib kelgan xalqlarning jismoniy mashqlari ham mahalliy xalq tomonidan o'zlashtirilgan. O'z davrida Beruniy, Forobiy, Ibn Sino va boshqa allomalar tomonidan jismoniy yetuklikni nazariy asoslari ham ochib berilgan. Jismoniy yetuklik allomalarning qarashlari bo'yicha insondan doimiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanib turishni talab qilgan. Allomalarimiz o'z qarashlarida jismoniy mashqlar deganda inson kundalik bajaradigan mashg'ulotlarni, yugurishni, yurishni, sakrashni, otda bajariladigan mashqlar va boshqa jismoniy xarakatlarni mukammal bajarishni tushungan. Ularning jismoniy qarashlarida inson va uning organizmi sog'lomligi va uning sog'lom bo'lishi uchun kerak bo'ladigan oziq-ovqatlarga "Avesto" kitobida ta'kidlangani kabi alohida e'tibor berilgan. Tabiat mahsulotlaridan keng foydalanish ko'rsatib o'tilgan va bu tavsiyalar hozirgi kunda ham sportchilarimizning dunyo sport maydonlarida bo'lib o'tadigan musobaqalarda yaxshi natija ko'rsatishi uchun, aholini sog'lomlashtirish uchun o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning fikrlari bugungi kunda ham sport sohasida xizmat qilayotgan murabbiylar, ustozlar hamda sportning qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar, shug'ullanayotgan yoshlar va aholini sog'lomlashtirish uchun qadrlidir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, inson sog'ligi to'g'risidagi fikrlar qadimiy bo'lsada, aholi sog'lomligi tushunchasi ilk bora 1930 yilda N.M.Dobrotvorskiy tomonidan fanga kiritilgan. Bunda insonga "inson-mashina" sistemasining elementi sifatida, uning xarakter samarasi esa mashina imkoniyatlariga, hamda inson qobiliyatlariga bog'liq deb qaralgan. Sistemaning bu ikkala komponentlaridan har biri aniq eng qudratli imkoniyatlar va muayyan cheklanishlarga ega. Ushbu sistemadagi aholi sog'lomligi va uning metodologiya zaminini sotsiologiya va ekonomika, pedagogika va psixologiya, fiziologiya va anatomiya, etika va estetika, jismoniy tarbiya va gigiyenaga oid maxsus tadqiqotlarni o'z ichiga oluvchi kompleks va sistemali yondashuv tashkil etadi.

Ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlarida aholi sog'lomligi tushunchasidan ilmiy tadqiqot yo'nalishi sifatida mehnat samaradorligini va xavfsizligini oshirish maqsadida "inson-mashina" sistemasida ishlab chiqarish texnikasini tashkil qilishni loyihalash tajribasida foydalaniladi. 1957 yili Amerika Qo'shma Shtatlarida "inson omili jamiyati" tashkil qilindi. Oradan bir yil o'tib 1958 yildan boshlab "Inson sog'lomligi" oynomasi nashr etila boshlandi. Shtatlarda aholini sog'lomlashtirish doirasida jismoniy tarbiya va sportning mehnat samaradorligini oshirish imkoniyatlari o'rganadilar. Bunda «rekreatsiya» (lotincha-tiklash) asosiy tushunchadir. G'arbda «Industrial rekreatsiya» nomini olgan ilmiy yo'nalish tarkib topgan. Ushbu yo'nalishga oid qator nazariy tadqiqotlar «industrial rekreatsiya»ni tashkil qilish uchun asos vazifasini bajardi. G'arbda ilg'or fikrli korxonalar egalari jismoniy tarbiya va sportga muayyan darajada mablag' ajratish zaruriyatini tushundilar va bu ish kutilgan samarani berdi. Afsuski, sobiq ittifoqda mehnat va sport o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik masalalari bilan shug'ullanuvchi bir qancha olimlarning isbotlab

berilgan tadqiqotlariga qaramasdan, ishlab chiqarish jismoniy tarbiyasi korxonalaridagi boshqaruvchi shaxslar tomonidan yetarli baho berilmaganligi sababli keng yoyilmadi.

Sobiq ittifoq jamiyatshunoslari jismoniy tarbiya va sport yordamida insonning mehnat jarayonidagi jismoniy va ruhiy kuch sarflashi rekreatsiyasining mukammal nazariyasini ishlab chiqmadilar. Aholini sog'lomlashtirish komponentiga yetarli e'tiborning mavjud emasligi yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Hatto bir qator tadqiqotlarda aholi sog'lomligi tushunchasini aniqlashga kompleks yondashishdan voz kechdilar.

Bugungi kunda ilgari yetarli ahamiyat berilmagan aholini sog'lomlashtirish komponentlarining ahamiyatini faqat nazariy idrok etish emas, balki ularning tarixiy qimmatini amaliy faoliyatda ko'rib chiqish vaqti keldi. Bugun ana shu yo'nalishda oldinga siljish yaqqol ko'zga tashlanayapti. Xususan nazariyada ham, ishlab chiqarishda ham jismoniy tarbiyaga munosabat o'zgarayapti. Mehnatning barcha turdagi jismoniy imkoniyat belgilari, ularni faollashtirish, inson salomatligi darajasi e'tiborga olinayapti. Ammo, aholini sog'lomlashtirish tushunchasini nazariy tadqiqot sifatida tugallangan deb bo'lmaydi. Bu tushunchaning ko'pgina komponentlarini ochib berishdek muammoga qiziqishning amaliy hal qilish payti yetib keldi. Buni avvalo inson faoliyatini faollashtirishda, uning mehnati samaradorligini oshirishda, sog'lom turmush tarzi uchun sharoitlar yaratishda, shaxs jismoniy tarbiyasi o'rnini mustahkam belgilashda deb tushunmoq zarur. Bunday tadqiqotlarsiz insonning mehnat faoliyati jarayonida jismoniy tarbiya va sportning insonning jismoniy va ruhiy rekreatsiyasini joriy etishini hisobga olib bo'lmaydi.

Respublikamizda sportni davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga ustuvor ahamiyat berilayotganligi hamda har tomonlama mukammal qonun va tashkiliy asoslari yaratilayotganligi bu yo'lda qo'yilayotgan qadamdir. O'tkazilayotgan tadbirlar, musobaqalar, sportchilarga bo'lgan e'tibor mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatimizning amaldagi isbotidir. Chiqarilgan qarorlar, farmonlar qanchalik jarangdor, baland parvoz bo'lmasin amaliyotda o'z isbotini topmasa, suv ustiga qalqib qolgan ko'pikdek jamiyatda o'z o'rnini topolmaydi va sarobga aylanib qoladi. Kommunistik mafkura davrida ham sport to'g'risida qator qarorlar chiqarildi, ammo bu mafkura xalq manfaatini o'zida to'liq aks ettira olmaganidan bu qarorlar qog'ozlarda qolib ketdi. O'zbekistonda milliy sport turlaridan foydalanish va ularni jismoniy tarbiya sistemasiga kiritish borasida ming yillik qadriyatlarga xos bo'lgan milliy kurashimizni o'sha davrlarda rivojlanishi emas tanazzulini ko'rib nima deyish mumkin yoki bugungi kunga kelib faqatgina xalqning o'lmas irodasi tufayli saqlanib qolgan milliy o'yinlarimizga-chi? Millat mehnatkashlari orasidan sportchilarni yetishtirishga qaratilgan tadbirlar o'z yechimini topmagan, dunyo biladigan hamyurtlarimiz kamchilikni tashkil etganliklari yaqqol ko'zga tashlanadi. Sport ishlariga rahbarlik qilish xususida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sportchini tarbiyalash yetishtirish uni musobaqaga olib chiqish hamda rag'batlantirish sohasida ishlagan rahbarlar partiyaning har bir topshirig'ini so'zsiz bajaradigan shaxslar edi. Ularning ko'pchiligi xo'jako'rsinga amalga oshirayotgan ishlarini ma'no-mazmunini hattoki o'zlari ham anglab yetmasdilar. Sport qurilishida ham sifat o'z davriga mos edi. Sport inshotlari sportchini tarbiyalashga qaratilsada, talab darajasida bo'lmaganligi uchun sportchilar orasida tez-tez turlicha jarohat olishlar kelib chiqardi. Inshootlar to'g'risida bir og'ir gap ittifoqda 125 ming kishiga bitta suzish xavzasi to'g'ri kelgan bir paytda Chexoslaviyada 40 ming, Vengriyada 26 ming, GFR da 14 ming, Yaponiyada 4 ming, AQSh da 5000 ta kishiga to'g'ri kelgan. Bu ma'lumotlarga shaxsiy suv xavzalari kiritilmagan. Sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan ishlar ham quyidagi taqqoslashdan so'ng ko'z oldingizda namoyon bo'ladi: Tibbiyotshunoslarning bergan

ma'lumotlariga ko'ra bolalarning maktabda kasallik ortirganlari to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagicha: har 1000 ta boladan 60 tasining gavdasi buzilar ekan, har 20 tadan 50 tasigacha uzoqni ko'rolmaydigan bo'ladi, 30-40 tasi yurak tomir kasalligi, 20-30 tasi asab kasalliklariga uchraydilar. Maktabni tugatgan bolalarning 150 tasi harbiy xizmatga yaroqsiz bo'lib qolganlar. Talabalar o'rtasida olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra har 1000 ta talabadan 565 tasi sog'lig'i talab darajasida bo'lmagan. Oliy o'quv yurtlarida 5 yil o'qish davomida talabalar sog'lig'i 8,3 barobar yomonlashgan. Sog'liqni saqlash uchun ajratilgan mablag' AQShdagiga nisbatan 12 barobar kam bo'lganligi ham asosiy sabablardan biridir. O'sha davrda ittifoqda har 10 ming kishiga 42 ta vrach, AQShda 25 ta, GFR da 27 ta, Yaponiyada 18 tadan to'g'ri kelgan. Ammo, AQShda o'rtacha umr 75 yosh, ittifoqda 65-70 yoshga to'g'ri kelgan [2]. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan sportni ommaviylashtirish borasida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joylarda ulkan sport inshootlari, ularni zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanishi qilinayotgan ishlarning yaqqol tasdig'ini topmoqda.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab sport, xususan, bolalar sportini rivojlantirish uchun o'ziga xos islohotlarni amalga oshirish borasida muayyan ko'rinishdagi huquqiy baza shakllantirildi. 2021-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, respublikamizda yuqori malakali sportchilarni tayyorlashga ixtisoslashtirilgan jami 352 ta sport-ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2022-yilning 1-yanvar holatiga ularning soni 367 taga yetgan. Shundan shahar joylarda – 324 ta, qishloq joylarda – 43 ta. Ayni paytda respublikamizda 254 ta bolalar sport maktablari, 56 ta ixtisoslashtirilgan sport maktablari, 15 ta olimpiya zahiralari kollejlari, 12 ta oliy sport mahorati maktablari faoliyat ko'rsatmoqda. Sport nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lomlik asosi, balki hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni turli zararli yot g'oya va odatlardan asrash, ularga o'z qobiliyati va iste'dodlarini to'la ruyobga chiqarish vositasi hamdir. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda bu borada qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. 2023-yil 30-aprelda yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 48-moddasiga ko'ra, davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun shartsharoitlar yaratadi. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonunining yangi tahriri 2015-yil 4-sentabrda qabul qilindi. Mazkur Qonunda O'zbekiston hukumatining jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish huquqiy me'yoriy asoslari Konstitutsiya va xalqaro huquq normalariga mos ravishda yaratildi. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi: jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash; har kimning jismoniy tarbiya va sport bilan erkin shug'ullanishga bo'lgan huquqini ta'minlash; jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat hamda jamoat boshqaruvini uyg'unlashtirish; fuqarolarning jismoniy tarbiya va sport sohasidagi huquqlarining davlat kafolatlarini belgilash; jismoniy tarbiya va sport sohasida kamsitishga hamda zo'rovonlikka yo'l qo'ymaslik; jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchi shaxslar, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport tadbirlari ishtirokchilari hamda tomoshabinlarning hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlash; sportning barcha turlari va tarkibiy qismlarini rivojlantirishga ko'maklashish; nogironlar va jismoniy imkoniyatlari cheklangan boshqa shaxslar, shuningdek, yuqori darajada ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi guruhlari o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga ko'maklashish; Jumladan, 2017-yil 3-iyunda "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori, 2018- yil 5-martda "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmonining qabul

qilinishi, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 29-yanvardagi "O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholini jismoniy va ommaviy sportga jalb etish to'g'risida"gi, 2019-yil 13-fevraldagi "2019-2023 yillar davrida O'zbekistonda jismoniy va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlarining qabul qilinishi O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasida yangi bosqich boshlanganidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori asosida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish dasturi va dasturning bajarilishini muvofiqlashtiruvchi respublika komissiyasi tarkibi tasdiqlandi. Ushbu dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad respublika hududlarida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish, mamlakatimizda bu borada yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanish natijadorligini oshirishdan iborat.

Albatta, aholiga faqatgina barcha moddiy sharoitlarni ta'minlab berish bilan sportni rivojlantirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham faqatgina moddiy tomondan emas, balki aholining ongu tafakkurini, xalqimizning sportga bo'lgan qiziqishlari, hamda eski tuzumdan qolgan eskicha qarashlarni ham hisobga olib farzandlarimizning ma'naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi biz uchun eng dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, hozirgi murakkab va tahlikali zamonda milliy o'zligimiz, azaliy qadriyatlarmizga yot va begona bo'lgan turli xil xurujlar, yoshlarimizning ongi va qalbini egallashga qaratilgan g'arazli intilishlar tobora kuchayib borayotgani barchamizni yanada hushyor va ogoh bo'lishga da'vat etishi tabiiydir. O'zimizga xos tarixiy an'analarimiz va qadriyatlarimizni milliy sport turlari orqali yoshlar ongiga singdirishimiz, yoshlarimiz dunyoqarishiga salbiy ta'sir qiladigan illatlardan ogoh bo'lib ular orasida sportni ommaviylashtirish usullarini ishlab chiqishimiz darkor. Xalq shuning uchun ham kurashda halol, mard polvonni, uloqda chapdast va mohir chavandozni qutlaydi. Xalq milliy o'yinlarining g'oliblarini nafaqat chiroyli harakatlari balki, ishtirokchining tantiligi, mardligi, chapdastligi evaziga e'zozlaydi. "Quvlamachiq", "Soqqa", "Bekinmachiq", "Ko'kterak", "Yetti tosh", "Lanka", "Besh tosh", "Podachi", "Chavandoz", "Chaqqonlar va merganlar", "Chillik" kabi milliy o'yinlardan Vatan himoyachilari bo'lgan jangchilarni tayyorlashda, ularni doimiy jangovarliklarini ta'minlashda keng foydalanilgan. Bu holatlar xalqimizning og'zaki ijodida yaratilgan "Alpomish" dostonida mard va jasur Alpomishni sevimli yori Oybarchinga yetishish uchun 90 qarmoq polvoni bilan kurash tushgani, "Go'ro'g'li" dostonida uning mard va jasurligi, "Intizor" dostonida Avazxon G'irotni yakka g'isht ustida o'ynatar edi deb tasvirlagan.

Xalq sayllari va bayramlarida kurash musobaqalari o'tkazib turmaganda yillar o'tgan sayin kurashimiz yo'q bo'lib ketgan bo'lar edi. Poygalar, qiz quvdi, kim uzoqqa otadi mashqlari, ot sporti (ko'pkari) ham nihoyatda qadimiy bo'lib, milliy an'analarimiz evaziga saqlanib qolgan. Aslida ana shu o'yinlar zamirida kattaga hurmat, yoshlarga nisbatan mehr-shafqat, bolalar kamoli va tarbiyasi ota – onalarni aziz farzandlari oldidagi burchlari, o'z navbatida farzandlarning mehr sadoqatlari mujassamlashadi. Shu boisdan ota-bobolarimiz bolalariga juda yoshliklaridan xalq qahramonlari, ularni yovuz kuchlarga qarshi kurashlarda ko'rsatgan jasoratlari, matonat, do'stlik, ahillik, hamjihatlik fazilatlarini o'zida mujassam etgan doston va ertaklar, rivoyat va to'qimalarni so'zlab berganlar, milliy o'yinlar asosida halol, rostgo'y bo'lish, to'g'ri gapirish, haqsizlikka qarshi befarq bo'lmaslik, raqibga nisbatan hurmat fazilatlarini singdirganlar. Milliy o'yinlarda mag'lub bo'lgan raqib ustidan hech qachon masxara qilmaganlar. Aksincha, xato va kamchiliklar

birgalikda hal etilgan. "Bolalar ijodiy faoliyat ko'rsatib o'yin o'ynar ekanlar, tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lib tarbiyalanadilar. Bir maqsad yo'lida do'stiga yordam berish, mustaqil ravishda yoki do'stlari bilan birga biror masala yuzasidan qaror qabul qilish ijodiy tashabbuskorlik namunasi hisoblanadi"[3].

Sportni rivojlantirish jamiyatimizda mehr-muruvvat tuyg'usini yuksaltirish borasidagi maqsadimizga, kerak bo'lsa, siyosatimizga ham juda katta hissa qo'shadi. O'zini haqiqiy sportchi deb biladigan, sport bilan chin ko'ngildan shug'ullanadigan odam hech qachon birovning rizqiga hiyonat qilmaydi, qo'pollik, baxillik, hasad kabi illatlardan yiroq bo'ladi...bunday bolalar hech qachon ko'chada odobsizlikka borib, kuchini namoyish qilmaydi, nega deganda, uning ichki dunyosiga sport orqali yangicha qarash, yangicha insoniy hissiyotlar kiradi.

Yuqoridagilardan bevosita sportni har tomonlama rivojlantirish muhim ustivor vazifa ekanligi ko'rinadi. Chunki sport orqali yoshlar o'z o'zini anglaydi, mustaqil fikrga ega bo'lish sifatleri shakllanadi va qadr topadi, mehr-muruvvat va sahovat kabi fazilatleri mustahkamlanadi. Bularning barchasi jamiyat a'zolarida insonparvarlikni qaror topishida muhimdir. Chunki sport nafaqat aholini jismonan baquvvat bo'lishida, ayni paytda ularni ma'naviy barkamolligida zaruriy omillardan biridir.

Sportni rivojlantirish va uni aholi qatlamlari orasida ommaviylashtirishda fuqarolarga yana bir muhim omil xizmat qiladi, deb o'ylaymiz. Ya'ni, bugungi kunda yoshlarning vaqtga e'tibor berishi, undan to'g'ri foydalana olish kabi qobiliyatlarini ko'nikma sifatida vujudga keltirish juda dolzarbdir. Chunki har qanday inson vaqtdan to'g'ri foydalana olgandagina biror bir natijaga ega bo'la oladi. Masalan, biror bir ishni o'z vaqtida bajara olmasa undan keyingi bajarishi lozim bo'lgan yumish yoki ish oldingi bajara olmagan ishini ustiga qo'shimcha ish bo'lib tushadi. Natijada o'z vaqtida bajarilishi lozim bo'lgan vazifa orqaga suriladi. Buning oqibatida esa o'z vaqtida o'zlashtirilishi lozim bo'lgan mashq yoki usullar qolib ketaveradi. Mana shunday salbiy omillarning ta'siri natijasida inson dangasalik kabi illatlar girdobiga tushib qolaveradi. Kishilar jismoniy mashqlarni doimiy ravishda rejali asosda bajarib borishni odatga aylantirsalar va shunga amal qilsalar eng katta boyliklari hisoblangan sog'liqlarini yo'qotmaydilar. A.Shopengauer o'zining "Hayotiy donishmandlik aforizmlari" nomli kitobida yozishicha, bizning baxtimizning 10dan 9 qismi sog'ligimiz bilan bog'liq. Sog'liq bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Usiz hech qanday katta farovonlik ham rohat bag'ishlamaydi. Hatto aql sifati ham kasallik holatida kamayadi [4] Faylasuf ta'kidlagan baxtga sog'liqqa erishish uchun albatta jismoniy mashqlarni bajarib yurish maqsadga muvofiqdir. O'z tabiatiga ko'ra sport insonparvardir. U shaxsning organizmi va ruhiyatining o'rganilmagan imkoniyatlarini ochib berishga yordam beradi. Jonn Lokk o'zining mashhur "Tarbiya haqida fikrlar" traktatini jismoniy tarbiya xaqidagi bo'lim bilan boshlaydi va unga 30 ta bobni bag'ishlaydi. Jismoniy rivojlanishni u keng ma'noda tushunib unga chiniqish ovqatlanish, jismoniy mashqlar uyqu rejim va boshqalarni kiritadi. U bolaning yurish turishi uning axloqiy tuyg'ulari tasavvurini shakllantiruvchi ichki stimullarni vujudga keltirish haqidagi masalani qo'yadi. Aynan sportda g'alaba imkoniyatlarining tengligi, birinchi bo'lishga intilish, nafaqat raqibini balki o'zini ham yengish kabi zamonaviy jamiyat uchun muhim bo'lgan qadriyatlar yaqqol namoyon bo'ladi. Xatti xarakter me'yori va qoidalari tarbiyalanuvchining shaxsiy ichki sifatiga aylanishi [5] kerakligini ta'kidlaydi. Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy ahamiyati inson va jamiyatning sog'lomlashtirishga qo'shgan hissasining samaradorligiga bog'liq.

Sport insonlarni ijtimoiy faolligini oshirish omili sifatida namoyon bo'ladi. Insonning ijtimoiy sifat o'zgarishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Jismoniy mashg'ulotlar bilan me'yorida va o'z vaqtida shug'ullanadigan inson turli kasalliklarga chalinib davolanishga muxtojlik

sezmaydi. Hozirgi davrda sportni ommaviylashtirish va aholining turli qatlamlarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish yo'llari va vositalarini ishlab chiqish bugungi kunda sport sohasidagi dolzarb muammolardan biridir.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, aholini sog'lomlashtirishda bir qancha omillar kabi jismoniy tarbiya va sport ham muhim ahamiyatga egadir. Ijtimoiy hayotni ajralmas bir bo'lgi bo'lgan sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish va sport ishlarini targ'ibot-tashviqot qilish barchamizning vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshmatboy Qalqonov. "Barkamol avlod vatan tayanchi". Jamiyat va boshqaruv. 2009.yil 3-son 57-bet
2. Nasriddinov F.N. Shaternikov E.K. Inson omilini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport. Toshkent. "O'qituvchi".1993.- 9b.
3. 3.T.Usmonxo'jaev.F.Xo'jaev."1001 o'yin". Ibn Sino nomidagi nashr.2021.- 6b.
4. 4.Shopengauer A. Aforizmy jeteyskoy mudrosti. "Nauka", 1995.- 281s.
5. 5. Lokk. Dj. Мысли о воспитании. М. "Педагогика",1989.- 145s.